

YUQORI SINIF O'QUVCHILARINING MILLIY MENTALITETGA TA'SIRINI O'RGANISHNING PEDAGOGIK METODLARI

Hudayberdiyeva Mohira Osimjanovna

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032928>

Annotatsiya: Milliy mentalitetni shakllantirish va ta'sir qilishda yuqori sinf o'quvchilarining o'rnini katta, chunki bu o'quvchilar ko'pincha kelajakdagi etakchilar va madaniyat vakillari bo'lishlari mumkin. Ushbu maqolada yuqori sinf o'quvchilarining milliy mentalitetga qanday hissa qo'shishini o'rganish uchun qo'llaniladigan pedagogik usullar ko'rib chiqiladi, ularning madaniy qadriyatlarga, ijtimoiy xulq-atvoriga va jamoa birligiga ta'sirini baholaydigan yondashuvlarga e'tibor qaratiladi. Sifatli va miqdoriy tadqiqot usullarini, qadriyatlarga asoslangan ta'limni, madaniy jihatdan sezgir o'qitish va murabbiylik modellarini o'rganish orqali tadqiqot o'qituvchilar va tadqiqotchilar yuqori sinf o'quvchilarining jamiyat normalariga ta'sirini qanday tahlil qilishlari va boshqarishlari mumkinligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: pedagogik usullar, yuqori sinf o'quvchilari, milliy mentalitet, madaniy ta'sir, qadriyatlarga asoslangan ta'lim, madaniy o'ziga xoslik, murabbiylik.

Kirish. Yuqori sinf o'quvchilarining milliy mentalitetga ta'siri o'rganishning muhim yo'nalishi hisoblanadi, chunki bu talabalar ko'pincha madaniy qadriyatlar va ijtimoiy tuzilmalarga sezilarli ta'sir ko'rsatish potentsialiga ega. Yuqori sinf o'quvchilari - katta o'rta ta'limda bo'lganlar, odatda, ular shaxsiy va jamiyat ta'sirini aks ettiruvchi qadriyatlar, xatti-harakatlar va munosabatlarni shakllantiradigan va ifodalaydigan bosqichda. Ularning xatti-harakatlari va munosabatlari kengroq milliy mentalitetga qanday ta'sir qilishini tushunish o'qituvchilar, siyosatchilar va umuman jamiyat uchun juda muhimdir. Ushbu maqola yuqori sinf o'quvchilarining milliy mentalitetga[1] ta'sirini o'rganishning pedagogik usullarini o'rganadi, ularning madaniy qadriyatlar va ijtimoiy normalarni shakllantirishdagi roli haqida tushunchalarni ochib beradigan turli tadqiqot yondashuvlarini ko'rib chiqadi. Qadriyatlarga asoslangan ta'lim, madaniy jihatdan mos keladigan o'qitish, murabbiylik va tadqiqot usullari orqali o'qituvchilar yuqori sinf o'quvchilarining milliy o'ziga xoslik va uyg'unlikka qanday ta'sir qilishini chuqurroq tushunishlari mumkin.

Milliy mentalitet va yuqori sinf o'quvchilarining ta'sirini tushunish

Milliy mentalitet deganda xalqqa xos bo'lgan, uning dunyoqarashi va ijtimoiy amaliyotini shakllantiruvchi jamoaviy munosabatlar, qadriyatlar va e'tiqodlar tushuniladi. Ushbu mentalitetga ko'plab omillar, jumladan tarixiy voqealar, an'analar, ta'lim tajribasi va ijtimoiy o'zaro ta'sirlar ta'sir qiladi. Yuqori sinf o'quvchilari o'zlarining rivojlanish bosqichlari va ta'sirini hisobga olgan holda, milliy mentalitetga hissa qo'shadilar, chunki ular madaniy qadriyatlarni o'zlashtiradilar va ularni o'zlarining ijtimoiy munosabatlari orqali yetkazishadi.[2] Yuqori sinf o'quvchilari kelajak yetakchilari sifatida milliy o'zlikni shakllantirishda davom etadigan qadriyatlar va xulq-atvorni o'zlari bilan olib yuradilar. Yuqori sinf o'quvchilarining milliy mentalitetni shakllantirishdagi rolini tahlil qilishda bir qancha pedagogik yondashuvlar va tadqiqot usullari samaralidir. Ushbu usullar kengroq madaniy kontekstga hissa qo'shadigan kuzatilishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlar va asosiy qadriyatlarni qo'lga kiritishga qaratilgan.

Tadqiqot usullari yuqori sinf o'quvchilarining milliy mentalitetga ta'sirini o'rganish uchun zarur bo'lgan asosiy ma'lumotlarni beradi. O'quvchilarning madaniy va ijtimoiy me'yorlarga oid qadriyatlari, tasavvurlari va xatti-harakatlari haqida ma'lumot to'playdigan miqdoriy vositalar. Ushbu so'rovlar milliy identifikatsiya tendentsiyalarini, merosga bo'lgan munosabatni va madaniy xilma-xillikka ochiqlikni aniqlashi mumkin.

Fokus-guruhlar va suhbatlar: O'quvchilarning shaxsiy qarashlari va munosabatlarini o'rganadigan sifatli yondashuvlar. Fokus-guruhlar va suhbatlar orqali o'qituvchilar o'quvchilarning madaniy qadriyatlarga qanday aloqasi borligini va ularning jamiyat normalariga ta'sir qilishdagi rolini qanday qabul qilishlarini aniqlashlari mumkin.[3] O'quvchilarni turli ijtimoiy kontekstlarda, masalan, guruh munozaralari, madaniy tadbirlar yoki sinfdagi o'zaro ta'sirlarda kuzatish, ular real vaqt rejimida milliy mentalitetni qanday o'zida mujassamlashtirgani yoki unga qarshi kurashayotgani haqida tushuncha beradi. Miqdoriy va sifat ma'lumotlarini birlashtirib, o'qituvchilar yuqori sinf o'quvchilarining milliy o'ziga xoslikka bo'lgan munosabati va ularning milliy mentalitetga potentsial ta'siri haqida yaxlit tushunchaga ega bo'lishlari mumkin.

Yuqori sinf o'quvchilarining milliy mentalitetga ta'sirini o'rganish muayyan muammolarni keltirib chiqaradi. Ko'p madaniyatli jamiyatlarda yagona milliy mentalitetni aniqlash juda murakkab, chunki milliy o'ziga xoslik juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun pedagogik usullar bu xilma-xillikni tan olishi va hal qilishi kerak. O'quvchilar global ta'sirga duchor bo'lganligi sababli, tashqi qadriyatlarga moslashish va milliy o'zlikni saqlash o'rtasidagi muvozanatni saqlash qiyinlashadi.[4] Milliy mentalitetni ta'kidlaganda, o'qituvchilar milliy o'zlikni tushunishning cheklanganligiga olib kelishi mumkin bo'lgan madaniy stereotiplarni kuchaytirishdan qochishlari kerak. Ushbu muammolarni hal qilish umumiy milliy qadriyatlar doirasida individual xilma-xillikni hurmat qiladigan moslashuvchan, inklyuziv yondashuvni talab qiladi.

Pedagogik amaliyot uchun tavsiyalar. Yuqori sinf o'quvchilarining milliy mentalitetga ta'sirini samarali o'rganish va ta'sir qilish uchun o'qituvchilar uchun quyidagi tavsiyalar foydali bo'lishi mumkin:

Tanqidiy madaniy muloqotni rag'batlantirish: o'quvchilarni milliy qadriyatlarni o'rganish va tanqid qilishga, milliy o'ziga xoslik tuyg'usini shakllantirishga taklif qiladigan muhokamalarni rivojlantirish.

Yetakchilik imkoniyatlarini taqdim eting: O'quvchilarga milliy qadriyatlarni targ'ib qilishda faol ishtirok etish imkonini beruvchi madaniy tadbirlar yoki jamoat ishlari bo'yicha loyihalarni boshqarish imkonini bering.

Milliy va global istiqbollarni birlashtiring: O'quvchilarga o'z madaniyatini va boshqalarni qadrlashiga yordam berish uchun milliy o'ziga xoslik ta'limini global istiqbollar bilan muvozanatlashtiring.

Moslashuvchan va inklyuziv o'qitish strategiyalaridan foydalaning: milliy o'ziga xoslikdagi xilma-xillikni aks ettirish uchun pedagogik yondashuvlarni moslashtiring, hamma narsaga mos keladigan yondashuvdan qoching.

Xulosa. Yuqori sinf o'quvchilarining milliy mentalitetga ta'siri katta, chunki bu o'quvchilar madaniy qadriyatlar va ijtimoiy me'yorlarni shakllantirish va targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. Qadriyatlarga asoslangan ta'lim, madaniy jihatdan mos keladigan o'qitish, murabbiylik va jamoatchilik ishtiroki kombinatsiyasi orqali o'qituvchilar ushbu talabalarning

milliy o'ziga xosligi va ijtimoiy ta'sirini rivojlantirishni samarali o'rganishi va qo'llab-quvvatlashi mumkin. Pedagoglar ushbu pedagogik usullarni tushunib, takomillashtirish orqali o'quvchilarda milliy mentalitetni shakllantirishdagi o'zni haqida mutanosib, mas'uliyatli nuqtai nazarni tarbiyalash, ularni madaniy ongli, ijtimoiy jihatdan integratsiyalashgan kelajak yetakchilari bo'lishga tayyorlashga yordam beradi.

References:

1. Zohida J., Nilufar M., Munisa A. O'ZBEKISTON XALQLARINING MA'NAVIY MADANIYATI VA MILLIY MENTALITETINING TARIXIY TAHLILI //worldly knowledge conferens. – 2024. – T. 8. – №. 1. – С. 119-122.
2. Avzalovna A. F., Safarali o'g'li B. S. O 'ZBEK MILLIY MENTALITETI VA UNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 42. – №. 4. – С. 3-7.
3. Ramuza J., Gulzina K. PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA TUSHUNCHASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 40. – №. 1. – С. 157-160.
4. Shuhratovna S. Q. et al. YANGI PEDAGOGIK METODLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 46. – №. 4. – С. 72-77.